

Canais Youtube

Físico-Química em 5 Minutos

Thiago F. da Conceição |

Para aprender conceitos físico-químicos rapidinho.

DOI: 10.5281/zenodo.10693491

A atual geração de estudantes tem o hábito de procurar todo tipo de conteúdo na internet. Quando o assunto é educação, não é diferente. A grande maioria dos estudantes passa horas por semana conectada à rede, à procura de vídeos e blogs que possam esclarecer dúvidas e auxiliar nos estudos. A busca por vídeos educativos no YouTube, por exemplo, tem crescido vertiginosamente nos últimos anos, e muitos professores dos ensinos médio e superior tem construído canais nessa plataforma, com centenas de vídeos, milhares de seguidores e milhões de visualizações.

Quando o assunto é química, o que se observa é que a grande maioria dos canais do YouTube é voltada para o ensino médio, com vídeos que apresentam dicas para os vestibulares e o ENEM entre os maiores destaques. O conteúdo de química universitária acabava ficando restrito a algumas poucas aulas filmadas em universidades nacionais e internacionais, com exceção de um punhado de canais que produziam conteúdo exclusivamente para a internet. Foi pensando nesse fato e na reconhecida dificuldade que muitos alunos universitários tem com o tema “físico-química” que foi criado o canal “Físico-Química em 5 minutos”.

O canal “Físico-química em 5 minutos” publica vídeos curtos sobre os mais diferentes temas da físico-química (cinética, termodinâmica, quântica, equilíbrios e etc.), focados em pontos em que os estudantes costumam ter dificuldades, tais como: dedução de fórmulas, resolução de exercícios, interpretação de diagramas, etc. O canal começou como um meio de divulgação de trabalhos de alguns alunos, mas ganhou o atual formato quando se percebeu que muitas pessoas passaram a utilizar o canal para tirar dúvidas.

A produção de vídeos de físico-química para a internet tem sido uma experiência estimulante e gratificante. Por meio do canal, milhares de estudantes dos mais diversos cantos do Brasil (e, em menor escala, do mundo) puderam sanar suas dúvidas nessa importante área da química. Essa experiência trouxe uma reflexão importante: as universidades

estão aproveitando o potencial das redes sociais? O que mais se escuta nos corredores das universidades é que as redes sociais têm um impacto negativo no desempenho dos estudantes, sendo frequentemente classificadas como “pura perda de tempo”. Entretanto, ferramentas como o YouTube têm um potencial enorme de aproximar as universidades da comunidade e de ser uma poderosa ferramenta de estudo.

O canal “Físico-química em 5 minutos” está fazendo a sua parte. Fica aqui o convite pra que você, estudante de química e áreas afins, se inscreva canal e o divulgue para seus colegas.

Thiago Ferreira da Conceição, Tem graduação (2002 - 2006) e mestrado (2006 - 2008) em química pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Ciências Naturais pela Technische Universität Berlin em conjunto com o Helmholtz-Zentrum Geesthacht (2008 - 2011) e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (2011 - 2013). Foi Professor Adjunto I do Departamento Acadêmico de Química e Biologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atualmente é professor Adjunto I do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua principalmente no desenvolvimento de revestimentos anticorrosivos para ligas metálicas, com ênfase em ligas de magnésio, e na síntese e caracterização de polímeros aromáticos.

